

Тасвир кўринишидаги мультимедиавий маълумотларга ишлов беришнинг математик ва дастурий асослари

Мусаева Маъмурахон Махамадсодиқ қизи

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети

Аннотация: Тасвирларга рақамли ишлов беришда матрицалар алгебраси масалаларига алоҳида эътибор қилинди. Бунда матрицаларни бўлақларга бўлиш, генерациялаш, конкатенациялаш амаллари ва уларни Matlabда амалга ошириш алгоритмлари ва дастурлари ишлаб чиқилди. Тасвирларга Matlab тизимининг Image Processing Toolbox пакети асосида ишлов бериш, бунда бўз рангли, рангли тасвирларни уч ўлчовли матрицалар кўринишида берилиши, тасвирларни филтрлаш, сегментациялаш, ажратилган сегментларни конкатенациялаш масалалари қараб чиқилди.

Калит сўзлари: Клеткали автоматлар, тасвир, пакетлар, матрицалар .

Ҳар қандай ахборот, жумладан товуш, тасвир, анимация каби мультимедиавий маълумотлар компьютер хотирасида матрица кўринишида сақланади ва улар билан иш олиб бориш қуйидаги кетма-кетликда амалга оширилади:

Клеткали автоматлар Улам ва фон Нейман томонидан киритилган. Улар турли хил амалий соҳаларда турли хил динамик тизимларни моделлаштириш учун босқичма-босқич фойдаланилган. Клеткали автомат асосан макон ва вақт бўйича дискрет бўлган компьютер алгоритмидир ва сайтлар панжарасида ишлайди (бизнинг ҳолатларимизда, пикселлар). А (икки ўлчовли, детерминицик) уяли автомат (СА) учлик $A = (S, N, \delta)$, бу ерда S – бўш бўлмаган тўплам, $N \subset Z^2$ ҳолат тоъплари деб аталади 2 маҳалладир ва $\delta : S^N \rightarrow S$ – бу маҳаллий ўтиш функсияси (қоида); д нинг аргументи мащалланинг ҳолатларини илдиради маълум бир вақтда хужайралар, унинг қиймати эса кейинги вақтда марказий хужайра ҳолати. қўшничиликни стандарт усулда аниқлаш учун $h \mathbb{R}^2$ даги баъзи меъёрлардан ш фойдаланишимиз мумкин шундай бу $N = B_h(0, r) \cap Z^2$ (бу ерда $B_h(0, r)$ - $r = 1$ радиусли шар). Энг кенг тарқалган мащаллалар қуйидагилардир:

- вон Нейман формуласи

$$\mathbb{R}^2 \ni x \mapsto h(x) := |x|_1 = |x_1| + |x_2| \in \mathbb{R}_+, \quad x = (x_1, x_2).$$

- Мур формуласи

$$\mathbb{R}^2 \ni x \mapsto h(x) := |x|_\infty = \max\{|x_1|, |x_2|\} \in \mathbb{R}_+, x = (x_1, x_2).$$

Тасвирларга дастлабки ишлов бериш. Бу босқичнинг асосий мақсади тасвирларни тиклаш, шовқинлардан тозалаш, тасвирларни сиқиш, тасвирлар характеристикаларини (аниқлиги, ёрқинлиги, ...) яхшилаш бўлиб, мазкур босқич тасвирларга ишлов беришнинг энг қуйи босқичи бўлиб, бунда тасвирлар мазмуни пухта ўрганилмайди.

Компьютер кўриши. Тасвирларга ишлов беришнинг ўрта босқичи бўлиб, бу босқичнинг мақсади тасвирлардаги айрим объектларни ажратиш ва уларнинг параметрларини ўлчашдир.

Тимсолларни аниқлаш. Бу босқич тасвирларга ишлов бериш жараёнининг энг юқори босқичи бўлиб, бунда аввалги босқичларда ажратилган ва параметрлари ўрганилган объектлар типи аниқланади. Бунда 1. ва 2. босқичларда аниқланган белгилар тўплами асосида иш олиб борилади.

Тасвирлар устида турлича амаллар бажариш мумкин. Компьютер хар қандай тасвирни матрица сифатида кўришини эътиборга олсак, тасвирлар устида амаллар улар матрицалари устидаги амалларга келтирилади. Тасвирлар устида олиб бориладиган муҳим амаллардан бири тасвирларни сегментлаштириш, яъни уни маълум маънода “биржинсли” соҳаларга ажратиш бўлиб ҳисобланади (1.1-расм).

1.1-расм. Тасвирни визуал сегментлаштириш

Тасвирни сегментлаштириш услуги тасвирларга ишлов бериш жараёнини оптималлаштириш, бунда компьютер ресурсларидан унумли фойдаланиш ва ишлов бериш жараёнини тезлаштиришга имкон беради.

Тасвирни сегментлаштириш услуби тасвирда керакли объектларни топиш, уларнинг ўлчамлари ва бошқа характеристикаларини ҳисоблаш каби муаммоларни хал қилишда кенг қўлланилади.

Мисол тариқасида қуйидаги матрицани қарайлик.

$A = \text{magic}(10)$

$A =$

92	99	1	8	15	67	74	51	58	40
98	80	7	14	16	73	55	57	64	41
4	81	88	20	22	54	56	63	70	47
85	87	19	21	3	60	62	69	71	28
86	93	25	2	9	61	68	75	52	34
17	24	76	83	90	42	49	26	33	65
23	5	82	89	91	48	30	32	39	66
79	6	13	95	97	29	31	38	45	72
10	12	94	96	78	35	37	44	46	53
11	18	100	77	84	36	43	50	27	59

А матрицанинг чап юқори қисми: 3 та қаторли ва 6 та устунни ажратамиз.

```
>> a1=zeros(10,10);
```

```
>> a1(1:3,1:6)=A(1:3,1:6)
```

a1 =

92	99	1	8	15	67	0	0	0	0
98	80	7	14	16	73	0	0	0	0
4	81	88	20	22	54	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

А матрицанинг чап юқори қисми: 3 та қаторли ва 7-дан 10 гача устунларни ажратамиз.

```
>> a1(1:3,7:10)=A(1:3,7:10);
```



```
>> a2=zeros(10,10);
```

```
>> a2(1:3,7:10)=A(1:3,7:10)
```

```
a2 =
```

0	0	0	0	0	0	74	51	58	40
0	0	0	0	0	0	55	57	64	41
0	0	0	0	0	0	56	63	70	47
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

>> a1+a2 – матрицаларни қўшиш ёки [a1, a2] конкатенация қиламиз.

```
ans =
```

92	99	1	8	15	67	148	102	116	80
98	80	7	14	16	73	110	114	128	82
4	81	88	20	22	54	112	126	140	94
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шу тахлит матрицанинг бошқа қисимларини ажратамиз.

```
>> a3=zeros(10,10);
```

```
>> a3(4:10,1:6)=A(4:10,1:6)
```

```
a3 =
```

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	87	19	21	3	60	0	0	0	0
86	93	25	2	9	61	0	0	0	0
17	24	76	83	90	42	0	0	0	0
23	5	82	89	91	48	0	0	0	0
79	6	13	95	97	29	0	0	0	0
10	12	94	96	78	35	0	0	0	0
11	18	100	77	84	36	0	0	0	0


```
>> a4=zeros(10,10);
>> a4(4:10,7:10)=A(4:10,7:10)
```

```
a4 =
```

```

0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
0     0     0     0     0     0     62     69     71     28
0     0     0     0     0     0     68     75     52     34
0     0     0     0     0     0     49     26     33     65
0     0     0     0     0     0     30     32     39     66
0     0     0     0     0     0     31     38     45     72
0     0     0     0     0     0     37     44     46     53
0     0     0     0     0     0     43     50     27     59
```

Ҳосил қилинган бўлақларни қўшсак дастлабки матрицани ҳосил қиламиз:

```
>> aa=a1+a2+a3+a4
```

```
aa =
```

```

92     99     1     8     15     67     148     102     116     80
98     80     7     14     16     73     110     114     128     82
 4     81     88     20     22     54     112     126     140     94
85     87     19     21     3     60     62     69     71     28
86     93     25     2     9     61     68     75     52     34
17     24     76     83     90     42     49     26     33     65
23     5     82     89     91     48     30     32     39     66
79     6     13     95     97     29     31     38     45     72
10     12     94     96     78     35     37     44     46     53
11     18     100     77     84     36     43     50     27     59
```

Чегара - бу чегара ёки контур бўлиб, унда тасвирнинг баъзи жисмоний томонларида сезиларли ўзгаришлар юз беради. Бу ўзгаришлар турли ёллар билан намоён бўлади, шу жумладан интенсивлик, ранг ёки тузилишдаги ўзгаришлар. Муайян жисмоний ўзгаришларнинг аҳамияти тасвир, умуман олганда, тасвирнинг табиатига боғлиқ. Масалан, интенсивликнинг оъзгариши баъзи иловаларда чекка деб таснифланган бўлиши мумкин бўлган чеклов деб ҳисобланмаслиги мумкин бошқа иловалар. Шу маънода чегарани аниқлаш методологияси мушжим аҳамиятга эга тасвирнинг хусусиятларидан мустақил. Олдинги бўлимда бўлгани каби, биз уяли автомат учун динамик қоидани таклиф қиламиз уяли бўшлиқ - бу тасвир томонидан аниқланган икки ўлчовли массив. Бу қоида шундай бўлиши керак Агар тасвирни дацлабки конфигуратсия ҳолати сифатида берилган бўлса, у уяли автоматни талаб қилади Якуний конфигуратсияга эришади, бу эрда фақат фаол шужайралар чегараларига тўғри келади тасвир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. An International Journal Multimedia Tools and Applications, Volume 80, issue 23-25, August-October 2021.
2. An International Journal Multimedia Tools and Applications. SJR 0.462. Kluwer Academic Publishers.
3. Karmakar, GourDooley, Laurence S., Mobile Multimedia Communications: Concepts, Applications, and Challenges: Concepts, Applications, and Challenges, November, 2007. IGI Global Publisher.
4. Sani Murtala Ridwan. Application of ICT and Multimedia Resources in Teaching and Learning. 2015.
5. Anna Carreras, Jaime Delgado Merce. Governed Distributed Multimedia Applications. 2010. Verlage Dr. Muller.
6. S.E. Umbaugh. Computer Vision and Image Processing. A Practical Approach using CVIP Tools. Prentice Hall, 1998.
7. Uguz S., Akin H., Siap I., Sahin U., On the irreversibility of Moore cellular automata over the ternary field and image application, Applied Mathematical Modeling, 40, (2016) 8017-8032. Doi:10.1016/j.apm.2016.04.027
8. Uguz S., Redjepov S., Acar E., Akin H., Structure and Reversibility of 2D von Neumann Cellular Automata Over Triangular Lattice, Intern. J. Bifur. and Chaos, 27, (2017) 1750083, doi:10.1142/S0218127417500833.
9. R.C. Gonzalez, R.E. Woods. Digital Image Processing. Prentice-Hall, Inc., 2002.
10. Амос Гилат. MathLAB. Теория и практика. ДМК-Пресс, 2018 г.
11. Владимир Дьяконов: MATLAB. Полный самоучитель. ДМК-Пресс, 2017 г.